

Plan de formación virtual para personal investigador y estudiantes de posgrado

Un proyecto de formación abierta promovido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y la Escuela Internacional de Posgrado.

1. Introducción	1
1.1.. ¿De dónde venimos?	1
1.2. ¿Quién nos ha ayudado?	1
1.3. ¿Qué define a #yosigopublicando?	1
1.3. ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos?	3
2. Funcionamiento de la plataforma	4
2.2. Organización interna	4
2.2. Descripción de la web	5
2.3. Nuestro grupo de telegram	7
3. #yosigopublicando en cifras	8
4. Avals y apoyo a la candidatura	9

1. Introducción

1.1.. ¿De dónde venimos?

El proyecto #yosigopublicando nació como reacción a la situación de confinamiento a la que nos vimos abocados en el mes de marzo 2020 por motivo de la pandemia del COVID19. En aquel momento se persiguió virtualizar los cursos del *Plan de Promoción de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia*, así como proporcionar opciones de formación al alumnado de la Escuela de Internacional de Posgrado. Por tanto, estos cursos virtuales tenían el objetivo de atender a dos comunidades con intereses comunes a la vez que diversos: investigadores con trayectorias más consolidadas, y alumnado de posgrado en etapas formativas de su carrera investigadora o profesional.

Una de las características más destacadas de nuestra comunidad fue la rápida reacción ante la crisis del COVID19 ya que el primer curso lo pusimos en marcha el 24 de marzo, menos de dos semanas después del inesperado confinamiento. #yosigopublicando tuvo continuidad durante el curso 2020/2021 en el mismo formato y estructura y durante el curso 2021/2022 con una nueva plataforma docente desarrollado ad hoc. Gracias al apoyo institucional y sin ambages del *Vicerrectorado de Investigación y Transferencia*, así como, de la *Escuela Internacional de Posgrado*, la iniciativa, a pesar de constituir una respuesta de emergencia y orientada a la acción, ha alcanzado una gran difusión y elevadas tasas de participación y aceptación.

1.2. ¿Quién nos ha ayudado?

Precisamente para poder dar continuidad a la labor de #yosigopublicando durante el curso 2020/2021 se solicitó un “Proyecto de innovación y buenas prácticas docentes”, dentro del programa de “Proyectos de Innovación Docente Avanzados y Coordinados”, financiado en convocatoria competitiva por la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva. El proyecto se solicitó bajo el título “yosigopublicando: plataforma para la formación de investigadores y estudiantes de posgrado/máster”, y fue concedido definitivamente el día 18 de diciembre de 2020 con una cuantía económica de 3.000 Euros y código 20-140. Asimismo el proyecto ha sido financiado complementariamente con una ayuda de 1.500 Euros a través de una acción especial de Plan Propio de Investigación y Transferencia. La plataforma que está actualmente funcionando y que hemos inaugurado en el curso 2021/2022 (3ª Temporada).

1.3. ¿Qué define a #yosigopublicando?

Nuestro objetivo es ofrecer formación abierta y universal para el fomento de las buenas prácticas en investigación. Realizamos cursos online que quedan grabados y archivados en nuestra plataforma y que ofrecen posteriormente en abierto. Estas serían las cuatro características básicas de nuestra plataforma

Cuatro características que describen a #yosigopublicando

Cursos con temas transversales.

Nuestros cursos están centrados en temas transversales que afectan a todas las comunidades científicas, especializándonos sobre todo en temas relacionados con la publicación, comunicación y evaluación de resultados científicos, siempre desde una perspectiva aplicada y práctica. Asimismo ofrecemos cursos de organización del trabajo, elaboración de proyectos I+D, carrera científica, métodos de investigación y un largo etcétera.

Educación y ciencia abierta

Todos los cursos de #yosigopublicando son grabados a través de Google Meet, posteriormente se suben a YouTube y se incluyen en la plataforma para centralizar todos los materiales generados. Los cursos quedan grabados en abierto para toda la comunidad empleando licencias Creative Commons y, por tanto, contribuyen a un modelo de educación y de ciencia abierta acorde a los tiempos actuales y a una universidad de carácter público.

Comunidad dinámica "de abajo a arriba"

Damos importancia a la construcción de una comunidad a través de una dinámica participativa que fomente que tanto estudiantado como profesorado ejerzan por momentos funciones de identificadores de necesidades y de enseñantes, aportando al grupo lo mejor de su experiencia y conocimiento. Puedes conocer, interactuar y participar en nuestra comunidad en Telegram donde respondemos dudas, preguntas, difundimos información, etcétera.

Comunidad de aprendizaje global

Otra de las características de #yosigopublicando es que la participación en su comunidad y la asistencia, o impartición de cursos, no se restringe ni se acota a los estudiantes e investigadores de la Universidad de Granada. Puede participar libremente cualquier estudiante y profesor de cualquier universidad europea e iberoamericana. Asimismo estamos abiertos a otras comunidades profesionales.

Atendemos a una comunidad de 12.482 usuarios potenciales de la iniciativa distribuidos de la siguiente forma:

Estudiantes de Posgrado: 3077

Estudiantes de Máster: 5785

PDI de la UGR: 3621

1.3. ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos?

Siete objetivos que impulsan a #yosigopublicando

Impulsar la creación y consolidación de equipos de innovación docente.

El proyecto es un ejemplo de cooperación entre diversas unidades de la UGR, generando innovaciones que pueden tener incidencia en la universidad en su conjunto.

Ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje a la sociedad actual.

A través de la digitalización y de los enfoques participativos, la propuesta supone una actualización radical de los procesos de enseñanza en posgrado.

Motivar el desarrollo de materiales y recursos docentes innovadores que mejoren las estrategias y técnicas de aprendizaje del estudiantado

Tanto para los estudiantes de posgrado como para el PDI en su conjunto se van a generar recursos docentes permanentes que pueden orientar a las futuras generaciones de doctorandos.

Implantar procesos que fomenten la participación del estudiantado en la construcción de su propio proceso formativo

Dado el enfoque de abajo a arriba de la iniciativa, el estudiantado interacciona entre iguales con investigadores, asumiendo roles de enseñanza y docencia, lo cual ayuda al desarrollo de competencias clave.

Propiciar la internacionalización de la docencia, la difusión de las buenas prácticas docentes y trabajo en redes profesionales.

Como ya se ha indicado existe un gran potencial para difundir estos cursos y charlas en otras universidades, como ya ha ocurrido durante los meses iniciales de la iniciativa.

Potenciar la divulgación a la sociedad de la actividad académica

Los cursos están ya disponible para profesionales y ciudadanía interesada que además puede conocer de primera mano al profesorado de la UGR

Desarrollar la digitalización de la docencia y los procesos de virtualización.

Nuestro proyecto se concibe como un instrumento eminentemente digital para mejorar las estrategias y técnicas de aprendizaje del estudiantado.

2. Funcionamiento de la plataforma

2.2. Organización interna

El funcionamiento de #yosigopublicando es muy, fácil tenemos una plataforma dónde ofrecemos cursos online que quedan grabados. Estos cursos procuramos que sean impartidos por todo tipo de profesorado. Han impartido cursos profesores de diferentes figuras académicas, pero lo que es más importante, hemos logrado que los estudiantes predoctorales también participen como profesores, asimismo también hemos invitado a profesores de otras universidades y profesionales de otros sectores. Por eso hablamos de que nuestra comunidad se construye de abajo hacia arriba y de forma horizontal donde se difuminan los tradicionales roles de profesores y estudiantes y todos forman parte de un proceso de aprendizajes común. Para gestionar los cursos desde el primer año creamos un grupo interno de gestión al que hemos denominado "Comisión Académica". Nuestra comisión es un pequeño órgano de gestión compuesto paritariamente por diez miembros, cinco mujeres y cinco hombres. Nuestro cometido es ofrecer, seleccionar y proponer cursos a lo largo de todo el año. Normalmente además solemos hacer calls para que nuestra comunidad oferte sus cursos. Asimismo nos encargamos de la resolución de conflictos en la comunidad y tomamos decisiones sobre el presente y el futuro de la iniciativa #YoSigoPublicando. Nuestra comisión es un órgano donde hemos procurado contar con gente joven, con ganas y energía y que represente a diferentes sectores temáticos y laborales de la universidad. Aquí están los diez miembros la comisión académica.

Daniel Torres-Salinas

Departamento de Información y Comunicación

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Rubén Alba-Ruiz

EC3Metrics Spin Off

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Wenceslao Arroyo-Machado

Departamento de Información y Comunicación

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Juan José Boté Vericade

Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

UNIVERSITAT DE BARCELONA

María de la Luz Cádiz Gurrea

Departamento de Química Analítica

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Carmen García Huertas

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Carmen Lucena Rodríguez

Departamento de Didáctica y Organización Escolar

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ángela Mesa Pedrazas

Instituto Universitario de Investigación de Desarrollo Regional

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Alejandra Ramírez-Segado

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nicolás Robinson-García

Departamento de Información y Comunicación

UNIVERSIDAD DE GRANADA

2.2. Descripción de la web

La mejor forma de conocer #yosigopublicando es visitándonos es nuestra web:

<https://yosigopublicando.ugr.es/>

Como hemos comentado anteriormente los dos primeros cursos de nuestra existencia tuvimos una página web sencilla, construida en Google Sites. Gracias a la financiación obtenida hemos conseguido una web seria y moderna. En relación a la web ésta tiene dos partes principales: una zona donde ofertamos los cursos que se van impartir y un repositorio donde almacenamos los vídeos. Asimismo los usuarios pueden darse de alta, obtener un perfil y apuntarse a los diferentes cursos, un aspecto interesante es que una vez que los usuarios completan un curso éstos pueden descargarse automáticamente el certificado desde su perfil. Además cada curso tiene una ficha individual donde aparece la descripción del mismo.

A continuación describimos brevemente los principales elementos de forma visual. Esta imagen corresponde a la zonas de cursos, donde se pueden consultar tanto próximos curso como los cursos ya realizados. Hemos organizado los cursos por temporadas.

La sección de Cursos, en la misma accedemos tanto a los próximos cursos como a los realizados

LOS CURSOS

Próximos cursos

Cursos ya realizados

Temporada 3ª – 2021/2022

Temporada 2ª – 2020/2021

Temporada 1ª – 2019/2020

Cursos de formación

Próximos cursos

05/11/2021 / 11:30-13:00

Introducción a las nuevas directrices de evaluación en Aneca

Por Rubén Alba-Ruiz

TEMPORADA 3

12/11/2021 / 11:30-13:05

Taller para doctorandos de primer año: elaboración del Plan de Investigación e inicio de las actividades formativas (2ª Ed.)

Por Daniel Peres Díaz

TEMPORADA 3

19/11/2021 / 11:45-13:00

Gestión y análisis de datos de investigación con Excel y Access – II Bases de datos

Por Daniel Torres-Salinas

TEMPORADA 3

26/11/2021 / 12:00-14:00

Taller de revisión de la literatura para estudiantes de doctorado

Por Juan José Boté

TEMPORADA 3

03/12/2021 / 11:30-13:00

Breve introducción a la ciencia de datos y sus técnicas

Por Sara Mariottini

TEMPORADA 3

10/12/2021 / 11:30-13:00

El proceso de participación en un congreso

Por Juan José Boté

TEMPORADA 3

Si accedemos a un curso nos encontraremos una ficha donde los usuarios pueden obtener la información habitual (título, fecha, profesor,...). Además pueden apuntarse al curso, añadirlo a su calendario y puntuarlo.

Detalle de la ficha de un curso de yo sigo publicando, desde la cual el usuario puede apuntarse, valorar el curso o acceder al aula en Google Meet donde se celebrará la sesión

Para que los usuarios puedan apuntarse, se pueden crear un perfil, donde figuran todos sus cursos, los que tiene pendientes y completados. De esta forma como gestores de la plataforma y a través de un sistema interno podemos saber quién está matriculado a cada curso. Cuando los usuarios se dan de alta en un curso la plataforma le permite acceder al enlace a Google Meet impartimos el curso. En nuestra plataforma se pueden dar de alta todos tipos de usuarios, no solo de la universidad de Granada. En las siguientes imágenes:

Detalle de la web dónde se puede ver como los usuarios, una vez completado los cursos, pueden descargar su certificado en formato PDF directamente desde su perfil donde además queda almacenado

El perfil de usuario, dónde puede consultar todos los cursos a los que se ha inscrito o realizado dónde accede a sus certificados

Algunas funcionalidades de la web como la inscripción y calendario

Para terminar esta breve descripción de la web hemos de mencionar nuestro repositorio abierto de vídeos. Todas las sesiones son grabadas, los vídeos son subidos a youtube e integrados en nuestra web en abierto y en acceso universal. Por tanto generan constantemente contenidos en abierto que pueden ser reaprovechados y que además se convierten en herramienta de difusión para la Universidad de Granada. En la siguiente imagen se puede ver un detalle del repositorio de vídeos que, como se observa, quedan clasificados en algunas de las 11 categorías que hemos creado.

Detalle de nuestro repositorio de vídeos dónde damos acceso gratuito y universal a nuestros cursos

Vídeos

▶ Suscríbete a nuestro canal de Youtube

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

#YO SIGO PUBLICANDO

Cómo no hacer un análisis bibli...

2. Diseño Organización

Paso 1: Planificación

Paso 2: Metodología

Paso 3: Interpretación

Revisar estadísticas relacionadas

Escribir el abstracto

Marcar los objetivos

Diseño

Datos

Método

Resultados

Discusión

Estrategia de búsqueda

Organización

Elegir

Resultados

Navegación

Cómo no hacer un análisis bibliométrico

Por Wenceslao Arroyo-Machado

Ir al curso

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

#YO SIGO PUBLICANDO

Presentación 3ª Temporada #y...

Presentación 3ª Temporada #yosigpublicando: nueva web y novedades

Por Daniel Torres-Salinas

Ir al curso

Colecciones

TODOS

- CARRERA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA
- CIENCIA DE DATOS Y DATAVIZ
- E-LEARNING
- ESCRITURA CIENTÍFICA
- LENGUAJES Y PROGRAMACIÓN
- MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN
- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
- PREPARACIÓN DE PROYECTOS
- PUBLICAR CON IMPACTO
- RANKINGS DE REVISTAS
- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2.3. Nuestro grupo de telegram

Uno de los corazones de #yosigopublicando es nuestro grupo de Telegram, una de las principales apps de comunicación de la actualidad a través del cuál interactuamos y generamos comunidad, así describimos nuestro grupo de Telegram que actualmente tiene una comunidad de **1522 suscriptores!!!**

Te invitamos a que te suscribas y conozcas nuestro grupo:

<https://t.me/yosigopublicando>

Dudas, dudas, dudas. ¿Cómo elegir una revista para publicar con impacto? ¿En qué consiste el acceso abierto? ¿Cómo se calcula el índice H? ¿Qué es ANECA y qué criterios tiene?...

Estás en el sitio adecuado. El objetivo de nuestra comunidad de Telegram es **resolver abiertamente todas tus dudas** sobre publicación científica, carrera académica, preparación de proyectos, etc.

Este grupo además es nuestra **herramienta para la comunicación en tiempo real** de novedades, resolución de incidencias técnicas, cambios de horarios, etc.

3. #yosigopublicando en cifras

Tenemos un amplio catálogo de indicadores que evidencian que nuestros cursos generan un gran interés ya que tenemos un gran número de estudiantes en nuestras sesiones online, además los vídeos también son vistos con posterioridad. Ofrecemos aquí de forma muy sucinta algunos indicadores básicos que

110 Cursos organizados y subidos a YouTube

En la primera temporada organizamos un total de 53 cursos, en la segunda temporada 39 y en este curso que iniciamos en Octubre ya hemos celebrado 5 y planificado un total de 10

58.545 visualizaciones online de los vídeos

Nuestra iniciativa ha tenido un gran número de visualizaciones. Cada curso recibe un promedio de 573 visitas. Un 25% de las visitas se ha realizado desde otros países y hemos tenido un total de 536807 impresiones

18.150 estudiantes se han inscrito a los cursos

Los cursos tienen un promedio de 143 alumnos conectados online en formación síncrona a través de las emisiones de Google Meet. En total se han inscrito a nuestros cursos 18150 alumnos

1.163 usuarios con perfil activo en la nueva web

El día 14/10/2021 lanzamos la nueva web, desde entonces todos los días se crean un promedio de 40 nuevos perfiles, ahora estamos creciendo a un ritmo semanal de 290

Un colectivo de 67 profesoras/es

Nuestra iniciativa no sería posible sin la labor solidaria y desinteresada de las profesoras y profesores. En nuestra cada profesor tiene una ficha individualizada con sus cursos.

Una comunidad en Telegram de 1.522 usuarios

Hay un total de 11.521 mensajes en Telegram desde la creación del grupo el 18 de marzo de 2020 al 10 de octubre de 2021. Por el grupo han pasado un total de 1949 usuarios únicos, de los cuales permanecen 1522 (77%). De todos los usuarios que han pasado por el grupo, 836 han enviado algún mensaje. Estos usuarios publican una media de 13,78 mensajes ($\pm 62,28$). De los 572 días que han pasado desde que el grupo fue creado, se han enviado mensajes 459 días (80,24%). Considerando los 572 días, se envían a diario una media de 20,14 mensajes ($\pm 36,29$).

4. Avales y apoyo a la candidatura

Un proyecto de estas características no hubiera sido posible sin la colaboración y el apoyo incondicional de diferentes servicios de la UGR. Presentamos para esta candidatura cuatro avales que agradecemos sinceramente, son los siguientes:

**D. Enrique
Herrera
Viedma**

Vicerrector de
Investigación y
Transferencia

**D^a. Sol Ostos
Rey**

Directora de la Escuela
Internacional de
Posgrado de la
Universidad de Granada

**D. Esteban
Romero Frías**

Director del
MedialabUGR,
Vicerrectorado de
Política Institucional y
Planificación

**D. Benjamín
Vargas
Quesada**

Decano de la Facultad de
Comunicación y
Documentación

* Los avales firmados se presentan como documentación complementaria según lo recomendado en las bases de la convocatoria

<https://yosigopublicando.ugr.es/>